

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМБИКОРМОВОЙ ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ПОПОВ М.И.,

**к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и
кредита**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

ТЕМНИКОВА Н.В.,

**к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и
кредита**

**ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье приведены результаты статистического анализа развития комбикормовой отрасли Российской Федерации на основе официальных данных Росстата, а также Союза комбикормщиков. Рассмотрена сложившаяся ситуация на рынке комбикормов, структура и динамика производства комбикормовой продукции, сделан вывод о необходимости диверсификации комбикормового производства. Обозначены главные проблемы комбикормовой отрасли в современных условиях и предложен приоритетный вариант ее развития – импортозамещение в области производства компонентов комбикорма.

Ключевые слова: комбикормовая отрасль, системные проблемы, кормовой рынок, базовые сегменты, диверсификация, импортозамещение

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FEED INDUSTRY IN MODERN CONDITIONS

POPOV M.I.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of department
Finance and Credit**

**SEI HE of LPR «Lugansk Vladimir Dahl State
University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic**

**TEMNIKOVA N.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of department
Finance and Credit
SEI HE of LPR « Lugansk Vladimir Dahl State
University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic**

The article presents the results of a statistical analysis of the development of the feed industry of the Russian Federation based on official data from Rosstat, as well as the Union of Feeders. The current situation in the feed market, the structure and dynamics of the production of feed products are considered, the conclusion is made about the need to diversify feed production. The main problems of the feed industry in modern conditions are identified and a priority option for its development is proposed - import substitution in the production of feed components.

Keywords: feed industry, systemic problems, feed market, basic segments, diversification, import substitution

Постановка задачи. В современной ситуации пандемии коронавируса первостепенное значение приобретает продовольственная безопасность, возможность страны обеспечивать себя продовольствием. В условиях закрытых границ, ограниченных грузоперевозок, колебаний национальных валют, сокращения производства в мире крайне важна доступность продуктов питания для населения, отсутствие дефицита и резкого роста цен. Очевидно, что ведущую роль в продовольственной безопасности страны играет сельское хозяйство. Сегодня в отрасли сохраняется ряд системных проблем. В частности, для эффективного ведения животноводства необходимы современные корма. Потребности российского животноводческого комплекса в кормах полностью удовлетворяются внутренним производством. Объем импорта незначителен – менее 1%. Ввозиться продолжает лишь нишевая и специализированная продукция. Однако для изготовления комбикормов используются импортные компоненты, импортозависимость сохраняется на более чем 90% используемых добавок. В структуре производства комбикормов российское сырье составляет около 60 процентов потребности. Поэтому цены на комбикорма оказываются очень чувствительными к мировым ценам на сырье и доступности импортных составляющих. На общие ценовые риски также накладываются валютные риски, связанные с изменением курса рубля к основным мировым валютам.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию современного состояния и существующих проблем и перспектив развития комбикормовой отрасли в РФ посвящены научные труды таких ученых-экономистов как А.А. Назаров, С.А. Суслов, Н.В. Спешилова, Р.Р. Равепов.

Разработка и внедрение инновационных технологических и технических решений для комбикормовой промышленности РФ освещены в работах В.А. Афанасьева, А.А. Пахомовой, Н.П. Мишунова, С.А. Давыдовой.

Актуальность. Пандемия COVID-19 на фоне ряда экономических потрясений внесла коррективы в развитие всех секторов сельского хозяйства. Комбикормовая отрасль не исключение. Участникам рынка пришлось пожертвовать своей рентабельностью. Если раньше в среднем она составляла 5-10%, то сейчас 1,5-2%. 2020 год принес повышение цен на компоненты комбикорма и нехватку отдельных компонентов. Их стоимость в принципе очень волатильна, ситуация постоянно меняется под воздействием внешних факторов. Пока предпосылок для снижения цен нет по объективным причинам: удорожание логистики, периодически возникающие перебои поставок и временный дефицит. С учетом обесценивания рубля стоимость закупаемых импортных компонентов для конечного потребителя вырастает уже на 20%. А в отдельные моменты 2020 года рынок фиксировал повышение стоимости иностранных добавок на 10-200% (в валюте). Под наибольшим вниманием участников рынка ситуация в сегментах витаминов, аминокислот и минералов, которые необходимы для любого полноценного корма и по которым высокая степень импортозависимости: аминокислот – 75%, ферментов и микроэлементов – свыше 90%, нейтрализаторов микотоксинов – более 85%, пребиотиков и пробиотиков – до 60% [1]. Рост цен на них с учетом фактора ослабления рубля составил 40-50%. Некоторые аминокислоты подорожали на 260 % за полгода [2].

По итогам 2020 года большая часть компонентов комбикормов подорожала примерно на 20-25%. Так, цены на фуражное зерно за год выросли на 24-25%, при этом кукуруза подорожала почти на 40%, пшеница – на 25%, ячмень – на 3,5-5%. Также растут цены на шрот: подсолнечный подорожал на 60%, соевый – на 45-55%. При этом объем производства и переработки подсолнечника не уменьшились, а цены не снижаются, несмотря на обещания переработчиков. Естественно подорожали также и корма – до 30%, т.к. их себестоимость – это на 90% стоимость сырья [3].

Цель статьи – исследование современного состояния, выявление проблем и тенденций развития рынка комбикормов в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Изложение основного материала исследования. В целом кормовой рынок включает три базовых сегмента. Первая группа – это корма, предназначенные для кормления животных, птиц и рыб, как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве.

Второй сегмент – функциональные компоненты и кормовые добавки, к которым относятся витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и прочие компоненты, а также комплексы из нескольких составляющих, решающих ту или иную задачу.

К третьей группе относятся премиксы – смеси для балансирования кормовых рационов. Они могут содержать различные функциональные компоненты, в большинстве случаев в составе присутствуют витамины и минералы, но в сложные премиксы включены также аминокислоты, ферменты (энзимы) и другие составляющие.

Кроме того, существует еще один сегмент, который находится между готовыми кормами и премиксами – это кормовые концентраты (белковые минерально-витаминные добавки – БМВД, белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК, витаминно-минеральные концентраты – ВМК).

Основой наблюдаемых в настоящее время изменений на внешнем и внутреннем рынках является пандемия коронавируса. Для кормовой индустрии наиболее важными являются такие ее последствия как высокий уровень неопределенности, обесценивание рубля и закрытие границ. Изменились привычные логистические цепочки, причем как между производителями, так и в отгрузках покупателям. Произошли сбои, задержки поставок. Это вызвало напряжение, ощущения грядущего дефицита, привело к повышению цен (часть роста обусловлена изменением логистики). Возникшую хаотичность довольно быстро удалось преодолеть: крупные компании перестроились на альтернативные каналы, поменяли бизнес-процессы с учетом новых требований и ограничений, добились включения отрасли в перечень «жизненно важных», создания «зеленого коридора» на таможнях и т. п.

Для рынка кормов ситуация с коронавирусом достаточно тяжелая по целому ряду причин: на производителей влияют все

вышеперечисленные факторы, а также высокая импортозависимость от поставщиков кормовых добавок, чувствительность к стоимости кормов и компонентов, практически полная ограниченность сбыта внутренним рынком, низкая покупательная способность населения. В результате под влиянием негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию животноводства, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения, что отрицательно скажется и на развитии комбикормовой отрасли.

Еще одна из основных проблем российского рынка комбикормов – использование зарубежных технологических решений при строительстве новых и реконструкции действующих кормоцехов. Ведущие мировые производители кормовых добавок и компонентов имеют высокую степень автоматизации производства и использования современных технологий в обеспечении деятельности. В случае с пандемией это, безусловно, дает ощутимые преимущества и позволяет быть более гибкими к ситуации.

Глобальная неопределенность заключается в том, что на текущий момент совершенно не ясно, когда и как закончится пандемия, что в итоге станет с экономикой, какие политические решения будут приниматься, какие программы поддержки будут сохранены, что произойдет с потребительским спросом и т. д. Наиболее существенные риски комбикормовой отрасли в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 представлены на рис. 1.

Рис. 1. Риски комбикормовой отрасли в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

В целом в 2020 году российская комбикормовая промышленность продемонстрировала стабильность, ожидаемого спада производства не произошло. По данным Федеральной

службы государственной статистики было произведено 30,8 млн. тонн комбикормов, что на 4% больше, чем в 2019 году. Объем российского рынка комбикормов в 2019 году составил 29,7 млн. тонн, премиксов – 508,3 тыс. тонн, белково-витаминных минеральных концентратов – 168,7 тыс. тонн [1].

До 2020 года выпуск комбикормов в РФ прирастал значительными темпами – в среднем около 6,7% ежегодно. Главным фактором развития комбикормовой отрасли является постоянно растущий спрос на продукцию со стороны основного потребителя – животноводческого комплекса. На фоне реализуемой правительством программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны, активно развиваются отрасли птицеводства и свиноводства. По данным официальной статистики, поголовье птицы в хозяйствах сельхозпредприятий в период 2010-2020 гг. увеличилось на 23,8%, поголовье свиней – в 2,2 раза [4]. В условиях интенсификации животноводства исключительную важность приобретает проблема дефицита источников кормового белка, который оценивается в 1,8-2,1 млн. тонн в год. Обеспеченность комбикормового производства в белковом сырье составляет 60-65% [1].

В 2020 году в структуре выпуска комбикормов 50% приходится на комбикорм для сельскохозяйственной птицы. Связано это с тем, что все крупные хозяйства кормят птицу исключительно комбикормами, что, учитывая значительное поголовье, и определяет спрос. На втором месте по объемам производства комбикорма для свиней – почти 41,7%. 7,8% производства составляют комбикорма для крупного рогатого скота. Оставшаяся незначительная часть (0,5%) приходится на долю комбинированных кормов для пушных зверей, рыб и прочих животных.

Российский рынок комбикормов в рамках текущего временного ряда 2021 года показывает устойчивую плюсовую динамику увеличения стоимостной объемности, при этом явным трендом становится увеличение цен комбикорма на внутреннем рынке. Суммарная стоимость объема рынка комбикормов превысила индикаторы прошлого года на 25%, а объемы рынка в 2020 году являются абсолютно рекордными. Основной причиной такой динамики выступило значительное увеличение цен производителями, и как следствие рост розничных цен на комбикорма всех сортов [5]. На 2021 год эксперты давали прогнозную оценку роста стоимости комбикормов до получения

нового урожая на 5-7%, связанную с повышением цен на составляющие комбикормов, топливо, оборудование и др., а также девальвацией рубля [4].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Сейчас абсолютно все участники рынка обеспокоены тем, как будет развиваться кормовая индустрия. За последний год отрасль столкнулась с новым явлением: регулятор закрывает импорт кормовых компонентов из целого ряда стран. В текущей ситуации нужно переходить на полное импортозамещение в области производства биологически активных веществ. Если раньше в себестоимости комбикормовой продукции стоимость премиксов, биологически активных веществ составляла 0,5-0,7%, то сейчас этот показатель вырос до 5-7%, а по отдельным видам продукции - до 10%. При этом их стоимость по некоторым видам продукции выросла на 1000% [5]. Требуется целенаправленно осуществить поддержку производства необходимых для обеспечения продовольственной безопасности витаминов для сельскохозяйственных животных и птицы, используемых в качестве кормовых добавок, зависимость от импорта которых является критической.

Рынок комбикормов для сельхозживотных ощутимо изменился в последнее десятилетие. Производство кормов теперь в большой степени сосредоточилось в руках животноводов. Собственные производства имеют не только агрохолдинги, но и многие достаточно крупные независимые фермы. В настоящее время в РФ из примерно 240 заводов и цехов, выпускающих комбикорма, всего около 10% – независимые, и эта доля имеет тенденцию к сокращению. Ожидается, что на рынке останутся лишь те независимые предприятия, кто сможет эффективно диверсифицировать производство и предложить нишевую продукцию, в частности для аквакультуры и мелкого рогатого скота, наладить сотрудничество с крупными животноводами, предложить выгодные решения для частных и фермерских хозяйств.

Тем не менее представители кормовой индустрии РФ находятся в относительно хорошем положении, поскольку являются необходимым звеном для поддержания отрасли животноводства, обеспечивающей население продовольствием. Основными покупателями продукции являются животноводческие предприятия, требующие непрерывного обеспечения кормами, а отрасль сельского хозяйства – одна из немногих, где ожидается

положительная динамика на фоне общего падения спроса. Производство комбикормов будет зависеть от спроса на них, на который, в свою очередь, продолжают влиять покупательная способность населения и открытость границ для экспорта.

Особого внимания требует решение проблемы недостаточной энергетической и протеиновой ценности российских готовых кормов, а также импортозамещение в области создания и выпуска технологического оборудования для комбикормовой промышленности. В связи с этим среди задач подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы планируется привлечение до 2,8 млрд. рублей инвестиций в разработку и улучшение технологий производства кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы [1].

Список использованных источников

1. О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы: [Постановление Правительства от 3 сентября 2021 г. № 1489] [Электронный ресурс] – URL: <http://static.government.ru/media/files/Aq6J6yuM9HsRV6ItGNYDKqMYoEktvXWr.pdf>.

2. Эксперты: кормов для птицы производят меньше и они все дороже [Электронный ресурс] // Издательский дом «СФЕРА»: События. – URL: <https://sfera.fm/news/sobyitiya/eksperty-kormov-dlya-ptitsy-proizvodyat-menshe-i-oni-vse-dorozhe>.

3. Пармухина Е. Кормовая отрасль в новой реальности. Как распространение коронавируса влияет на рынок [Электронный ресурс] // Агроинвестор. – 2020. – № 6. – URL: <https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33817-kormovaya-otrasl-v-novoy-realnosti-kak-rasprostranenie-koronavirusa-vliyaet-na-rynok/>.

4. Российский рынок комбикормов. Итоги 2020 [Электронный ресурс] / Экспресс-обзор компании «3dpro.info», 2020.: сайт. – URL: <https://3dpro.info/site/reviews/russian-compound-feed-market-2020/>.

5. Обзор российского и мирового рынков комбикормов по состоянию на 30.07.2021 г. 2020 [Электронный ресурс] / Информация ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», 2021.: сайт. – URL: http://www.kaicc.ru/sites/default/files/kombikorm_rf_30.07.2021.pdf.